

MICROAGULHAMENTO COMO RECURSO ESTÉTICO NO TRATAMENTO DAS ESTRIAS ASSOCIADO A DERMOCOSMÉTICOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 25/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11068080

Adryellem Fernanda De Sousa Almeida; Kananda Alves Gomes; Melissa Crystina Trindade Silva; Gilmara Linhares Da Silva Cunha; Orientadora: Prof. Esp. Gilmara Linhares Da Silva Cunha.

RESUMO

Introdução: As estrias são alterações atróficas que ocorrem na pele tanto de homens quanto em mulheres ela ocorre devido a um intenso e repentino estiramento da pele, rompendo as fibras de colágeno e elastina presente no tecido conjuntivo da região, responsáveis pela elasticidade.

Objetivos: Como o microagulhamento atua no tratamento estético associado a dermocosméticos. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada através das bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos publicados foram: artigos publicados em

português e inglês, publicados entre 2014-2024, artigos na íntegra que retratassem a temática referente ao Microagulhamento como recurso estético no tratamento das estrias. Quanto aos critérios de exclusão foram: artigos de estudo duplicados, cartas de editor, manuais, teses, dissertações e monografia. Foram selecionados 9 artigos para compor a amostra. Resultados: Foram identificados 9 estudos que investigam a eficácia do microagulhamento no tratamento de estrias. Os artigos foram publicados entre os anos de 2014 e 2024.

Conclusão: Com base nos resultados favoráveis dos estudos revisados, o emprego do microagulhamento para tratamento de estrias surge como uma alternativa promissora e eficaz, capaz de contribuir para a melhora da aparência e regeneração da pele afetada por este problema estético. A associação desta técnica com dermocosméticos adequados pode otimizar os resultados e proporcionar maior satisfação aos pacientes que almejam solucionar as estrias.

Palavras-chave: Microagulhamento. Estrias. Dermocosméticos.

ABSTRACT

Introduction: Stretch marks are atrophic changes that occur in the skin of both men and women, it occurs due to an intense and sudden stretching of the skin, breaking the collagen and elastin fibers present in the connective tissue of the region, responsible for elasticity. Objectives: How microneedling acts in aesthetic treatment associated with dermocosmetics. Methodology: This is an integrative literature review conducted through the Scientific Electronic Library Online (SciELO), Latin American and Caribbean Health Sciences Literature (LILACS) and Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) databases. The inclusion criteria defined for the selection of published articles were: articles published in Portuguese and English, published between 2014-2024, full articles that portrayed the theme of Microneedling as an aesthetic resource in the treatment of stretch marks. Exclusion criteria

were: duplicate study articles, letters from editors, manuals, theses, dissertations, and monographs. A total of 9 articles were selected to compose the sample. Results: 9 studies investigating the efficacy of microneedling in the treatment of stretch marks were identified. The articles were published between 2014 and 2024.

Conclusion: Based on the favorable results of the reviewed studies, the use of microneedling for the treatment of stretch marks appears as a promising and effective alternative, capable of contributing to the improvement of the appearance and regeneration of the skin affected by this aesthetic problem. The association of this technique with dermocosmetics Adequate treatment can optimize results and provide greater satisfaction to patients who want to solve stretch marks.

Keywords: Microneedling. Stretch marks. Dermocosmetics.

1 INTRODUÇÃO

É evidente que o cuidado com o corpo tem ganhado cada vez mais importância na sociedade, a segunda década do século XX foi de extrema importância na formulação de um novo ideal físico, visto que a beleza reflete na autoestima e na qualidade de vida das pessoas. A busca por tratamentos estéticos aumentou muito nos últimos anos, independente da idade e do sexo (Martins; Ferreira, 2020).

A pele é o maior órgão do corpo humano, é dividida por três camadas: Epiderme, derme e hipoderme. Tendo como principais funções a de manutenção homeostática, de revestimento e também desempenhar a função sensitiva, defendendo-nos contra agressores externos. Contudo, sem haver uma definição específica para as causas do surgimento das estrias (Costa, C. et al., 2019).

As estrias são cicatrizes resultantes do rompimento das fibras elásticas e colágenas na pele, causadas por tensão mecânica excessiva. Podem aparecer em áreas como glúteos, abdômen e coxas, sendo mais comuns

em mulheres. As estrias recentes têm tom avermelhado devido ao processo inflamatório, enquanto as antigas são brancas, sem inflamação. Fatores como predisposição genética e alterações hormonais podem contribuir para o seu surgimento. (Oliveira *et al.*, 2018).

As estrias são alterações atróficas que ocorrem na pele tanto de homens quanto em mulheres e geram grande desconforto estético nas pessoas em geral, ela ocorre devido a um intenso e repentino estiramento da pele, rompendo as fibras de colágeno e elastina presente no tecido conjuntivo da região, responsáveis pela elasticidade. Há uma demanda significativa por tratamentos e abordagens para o problema das estrias, tanto para a restauração completa como para a redução das consequências físicas e psicológicas enfrentadas pelos indivíduos afetados (Costa, C. *et al.*, 2019).

O microagulhamento é indicado para diversas disfunções estéticas, dentre elas, às estrias, a técnica de microagulhamento, também conhecida como indução percutânea de colágeno tem o intuito de estimular a produção de novas fibras de colágeno, elastina e além disso o próprio corpo libera fatores de crescimento nos processos de reparação tecidual. O tempo de duração do procedimento, assim como a resposta ao tratamento pode variar conforme a apresentação da estria e área a ser tratada (Lima, A. *et al.*, 2015).

Dermocosméticos são produtos de cuidados com a pele que oferecem benefícios semelhantes aos medicamentos, sendo classificados como cosméticos de 2º grau pela ANVISA. Eles possuem indicações específicas que exigem comprovação de segurança e eficácia, além de informações e cuidados sobre seu uso. São encontrados em diversas formas, como cremes, loções, géis, entre outros tipos de preparação (Souza, 2011).

Atentando-se para os benefícios comprovados pela técnica de microagulhamento e sua eficácia no tratamento de diversas disfunções estéticas, e além do mais ser considerada uma técnica de custo relativamente baixo, de simples aplicação e de uma recuperação rápida,

este trabalho tem como objetivo apresentar a eficácia da técnica de microagulhamento associada a dermocosméticos no tratamento de estrias.

2 METODOLOGIA

O presente estudo refere-se a uma revisão integrativa de literatura de abordagem qualitativa e caráter exploratório para promover uma reflexão sobre a eficácia da técnica de microagulhamento associada a dermocosméticos no tratamento de estrias. Esse estudo seguiu o protocolo construído pelos autores e a pesquisa foi desenvolvida em seis etapas, sendo elas: escolha da temática pelos autores e criação da questão norteadora; elaboração dos critérios de inclusão e exclusão; definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados e categorização dos mesmos, a fim de organizar as ideias e construir uma linha de raciocínio condizente com o estudo em construção; avaliação crítica detalhada dos estudos selecionados; interpretação dos resultados obtidos mediante análise das informações coletadas durante a avaliação dos estudos.

Foram incluídos artigos originais, publicados nos idiomas inglês e português, publicados entre 2014-2024, artigos na íntegra que retratassem a temática referente ao Microagulhamento como recurso estético no tratamento das estrias. Quanto aos critérios de exclusão foram: artigos de estudo duplicados, cartas de editor, manuais, teses, dissertações e monografia.

O levantamento bibliográfico foi realizado mediante acesso virtual às bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura latino-americana e do Caribe em ciências da saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and retrieval system on-line (Medline). Na busca da incidência, em outras pesquisas, da problemática focalizada neste estudo, realizou-se um levantamento das obras acadêmicas no Banco de Teses e

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Foram utilizados, para busca dos artigos, os seguintes descritores e suas combinações: “Microagulhamento” “Estrias” e “Dermocosméticos”.

Figura 1 – Fluxograma PRISMA representativo do processo de revisão de literatura. Teresina-PI, 2024.

Fonte: Autores, 2024.

3 RESULTADOS

No quadro 1, tem-se a apresentação dos estudos de acordo com nome do autor, ano, título e objetivo do estudo.

Quadro 1 – Apresentação dos estudos de acordo com ordem número crescente dos estudos, nome do autor e ano, título e objetivo (n=9). Brasil. 2024.

n	Autor/ Ano	Título	Objetivo	Resultados
1	Costa <i>et al.</i> , (2020)	Microagulhamento no tratamento de estrias associado à cosmetologia.	Ampliar o conhecimento dos profissionais esteticistas que trabalham com a técnica de microagulhamento para tratar estrias.	O microagulhamento tem resultados relevantes quando comparado com a variação de tamanho das agulhas utilizadas.
2	Costa, C. <i>et al.</i> , (2019)	Eficácia da técnica de microagulhamento no tratamento de estrias.	Fazer um levantamento bibliográfico da eficácia do microagulhamento no tratamento de estrias.	Os resultados foram positivos em todos os estudos, destacando-se o uso das associações a pratica para um resultado mais rápido no

				tratamento.
3	Gomes <i>et al.</i> , (2021)	Microagulhamento – A terapia que induz a produção de colágeno.	Destacar que o microagulhamento é eficaz para diversas condições da pele, como flacidez, cicatrizes e estrias. No entanto, ressalta a importância de cuidados pré e pós tratamento, bem como a forma correta de aplicação da técnica, para garantir resultados positivos.	O microagulhamento tem se mostrado eficiente no tratamento de rejuvenescimento cutâneo, ou seja, na indução de colágeno, e também em outras disfunções que estão associadas à alterações da derme como oleosidade excessiva, acne, hiperpigmentações, flacidez tissular.
4	Bonetti (2019)	Estrias: Fisiopatologia, principais	analisar quais os procedimentos estéticos	Concluiu-se que a melhora da aparência

		tratamentos estéticos.	mais utilizados para o tratamento de estrias.	com diminuição da espessura/largura e coloração são alcançadas através de procedimentos de galvanopuntura, microdermoabrasão e peelings associados ao uso de cosmecêuticos, que tendem a evitar a aparição de novas estrias.
5	Queiroz; Rodrigues; Conti (2021)	Técnica de Microagulhamento no tratamento de estrias: uma revisão de literatura.	Realizar uma revisão de literatura sobre a técnica de microagulhamento em estrias.	Após a busca, encontrou-se 128 estudos, 104 foram excluídos pelos

				critérios de exclusão, 23 artigos preencheram os critérios de inclusão e desses, 8 foram excluídos por serem revisão de literatura, 4 estavam repetidos e 9 foram utilizados. Este estudo foi realizado com artigos na íntegra.
6	Mccracken (2019)	Fisioterapia Dermatofuncional nas estrias: Análise da eficácia da técnica de microagulhamento em estrias e fatores associados	Avaliar a eficácia da corrente galvânica e do microagulhamento em estrias rubras e albas na pele humana,	Após a aplicação da galvanopuntura e microagulhamento mostrou eficazes para a melhora das estrias e dos seus fatores

		na evolução da condição estética do paciente.	quais as vantagens, desvantagens, contraindicações e os efeitos e fatores associados na evolução da condição estética do paciente.	associados na evolução da estética, pois proporcionaram diminuição do aspecto das estrias, melhora no aspecto tecidual e ajudando também na prevenção de comprometimento estético.
7	Fabbrocine <i>et al.</i> , (2019)	Microagulhamento: uma revisão bibliográfica .	O propósito deste estudo é descrever sobre a técnica detalhando seu conceito, mecanismo de ação, indicações e contraindicações bem	O estudo demonstrou que o microagulhamento é uma técnica bastante promissora tanto na área médica-estética como na área

			<p>como as vantagens e desvantagens.</p>	<p>farmacêutica, uma vez que pode ser utilizada para indução da produção do colágeno, entrega de ativos químicos, macro e micronutrientes e até mesmo vacinas.</p>
8	Kede (2020)	Técnica de Microagulhamento no tratamento de estrias.	Realizar uma revisão de literatura sobre a técnica de microagulhamento em estrias.	Verificou-se que a técnica de microagulhamento leva a resultados satisfatórios no tratamento de estrias, uma vez que estimula a produção de colágeno sem

				<p>promover danos na pele, melhorando a espessura/largura e coloração, além da cicatrização em curto período com riscos mínimos de efeitos colaterais.</p>
9	Oliveira; Silva, (2019)	Técnica De Microagulhamento No Tratamento De Estrias.	<p>Analisar os resultados da técnica de microagulhamento no tratamento de estrias.</p>	<p>Foram selecionados nas bases de dados 18 artigos, sendo que foram excluídos 12 por não estarem abordando assunto coerente com o tema neste estudo. Desta</p>

				forma, 6 artigos foram utilizados na estruturação o do presente trabalho.
--	--	--	--	---

Fonte: Autores, 2024.

4 DISCUSSÃO

O microagulhamento é uma técnica que vem se mostrando promissora na área estética e farmacêutica devido aos seus diversos benefícios. Além de induzir a produção de colágeno, o microagulhamento também pode ser utilizado para a entrega de ativos químicos, macro e micronutrientes e até mesmo vacinas. Isso abre um campo vasto de possibilidades para seu uso em tratamentos estéticos, regenerativos e até mesmo na administração de medicamentos. No entanto, ainda há muito a ser explorado e estudado nesse sentido, para garantir a eficácia e segurança do uso do microagulhamento em diversas aplicações. Portanto, é fundamental que mais pesquisas sejam realizadas para ampliar o conhecimento sobre essa técnica e seu potencial na área da saúde (Fabbrocine et al., 2019).

De acordo com Costa et al., (2020), o microagulhamento é um procedimento estético eficaz no tratamento de estrias, tanto albas como rubras. Ele estimula a produção de colágeno na derme, promovendo a regeneração celular. O processo envolve a utilização de um rolo de poliestireno com microagulhas para realizar múltiplas micropuncturas na pele.

O procedimento de microagulhamento tem demonstrado ser eficaz no tratamento de rejuvenescimento da pele, promovendo a produção de

colágeno e ajudando a tratar outras condições de pele associadas a alterações na derme, como oleosidade excessiva, acne, hiperpigmentação e flacidez tissular (Gomes et al., 2021). Além da eficácia comprovada no tratamento de estrias, promove a melhora na oleosidade excessiva, acne, hiperpigmentação e flacidez tecidual (Costa, C. *et al.*, 2019).

Segundo Kede (2020), ao estimular a produção de colágeno, o microagulhamento age diretamente na reparação da pele, melhorando a textura e coloração das estrias. Além disso, a cicatrização em curto período e os baixos riscos de efeitos colaterais tornam essa técnica ainda mais atrativa para quem busca uma solução para esse problema estético. Contudo, é importante ressaltar a importância de um acompanhamento profissional adequado e o uso de produtos adequados para potencializar os resultados do tratamento.

Queiroz; Rodrigues e Conti (2021), por meio de uma revisão de literatura com o objetivo de avaliar os efeitos do microagulhamento no tratamento de estrias, consideram que essa técnica é uma alternativa simples, de custo acessível e segura. Mesmo diante da escassez de estudos sobre o tema, observaram que o microagulhamento se mostra como uma opção eficaz na melhoria da aparência das estrias.

Oliveira e Silva (2019) realizaram também uma revisão bibliográfica utilizando artigos em inglês e português. Por meio da análise desses estudos, as autoras concluíram que o microagulhamento demonstrou ser uma técnica eficaz para o tratamento de estrias vermelhas e brancas. Foi observada uma melhora na espessura, cor e extensão das estrias nos casos relatados. Bonetti (2019), concluiu-se que a melhoria estética, com redução da espessura/largura e coloração das estrias, pode ser obtida por meio de procedimentos do microagulhamento e peelings, em conjunto com o uso de cosmecêuticos.

A utilização do microagulhamento no tratamento das estrias demonstrou ser uma estratégia eficaz e promissora na evolução da estética corporal. A

combinação dessas técnicas proporcionou não apenas uma diminuição do aspecto das estrias, mas também uma melhora significativa na qualidade tecidual da pele. Além disso, os resultados obtidos demonstraram um potencial de prevenção do comprometimento estético futuro, o que sugere que esses procedimentos podem ser utilizados de forma preventiva para evitar o surgimento de novas estrias. Dessa forma, a aplicação da galvanopuntura e do microagulhamento representa uma alternativa terapêutica interessante para o tratamento e prevenção das estrias, contribuindo para a recuperação da autoestima e da qualidade de vida dos pacientes (Mccracken, 2019).

5 CONCLUSÃO

O estudo objetivou analisar o uso do microagulhamento como recurso estético no tratamento de estrias associado a dermocosméticos. O tratamento das estrias é um desafio para muitos profissionais da área da saúde e da estética, devido à complexidade desta condição e à dificuldade em obter resultados satisfatórios. Neste contexto, o microagulhamento tem surgido como uma alternativa promissora, capaz de melhorar significativamente a aparência das estrias e promover a regeneração da pele.

Ao realizar a revisão integrativa de literatura, foi observado que a aplicação do microagulhamento no tratamento de estrias tem se mostrado eficaz, resultando em uma melhora visível na textura e na coloração das cicatrizes. Além disso, quando associado a dermocosméticos específicos para estrias, os resultados tendem a ser ainda mais expressivos, potencializando os efeitos da técnica e promovendo uma regeneração mais completa da pele afetada.

É importante ressaltar que, até o momento, não há evidências de que o microagulhamento possa agravar o quadro de estrias, o que reforça a segurança e a eficácia desta técnica como uma opção de tratamento para esta condição. Desse modo, é fundamental que profissionais capacitados

e pacientes interessados neste tipo de procedimento busquem informações atualizadas sobre as melhores práticas e protocolos a serem seguidos, visando obter os melhores resultados possíveis.

Diante dos resultados positivos apresentados pelos estudos encontrados, o uso do microagulhamento no tratamento de estrias surge como uma alternativa promissora e eficaz, capaz de auxiliar na melhora da aparência e na regeneração da pele afetada por este problema estético. Dessa forma, a combinação desta técnica com dermocosméticos apropriados pode potencializar os resultados e proporcionar uma maior satisfação aos pacientes que buscam uma solução para as estrias.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, AUVANI et al. **ESTRIAS: FISIOPATOLOGIA, PRINCIPAIS TRATAMENTOS ESTÉTICOS**. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/estrias_fisiopatologia_principais_tratamentos_esteticos.pdf>. **Efic**. Disponível em: <<https://www.bing.com/search?q=Efic>>. Acesso em: 14 set. 2023.

JÚNIOR, J. C. M. N. et al. Aplicação de recursos fisioterapêuticos no tratamento de estrias. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 16, p. e490101624156–e490101624156, 17 dez. 2021.

MICROAGULHAMENTO%3A uma revis. Disponível em: <<https://www.bing.com/search?q=MICROAGULHAMENTO%3A+uma+revis>>. Acesso em: 14 set. 2023.

PEPINO, D. L. **Microagulhamento para estria é eficaz? Entenda**. Disponível em: <<https://www.lucianapepino.com.br/blog/microagulhamento-para-estrias/>>.

PEREIRA, M. D.; PEREIRA, M. D. Cuidados dermocosméticos no tratamento da rosácea: uma revisão da literatura sobre as perspectivas

mundiais. **Revista de Ciências Médicas e Biológicas**, v. 19, n. 2, p. 361, 24 set. 2020.

QUEIROZ, S. K. D.; RODRIGUES, G. DE S. C.; CONTI, M. H. S. D. TÉCNICA DE MICROAGULHAMENTO NO TRATAMENTO DE ESTRIAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA / MICRONEEDLING TECHNIQUE IN THE TREATMENT OF STRETCH MARKS: A LITERATURE REVIEW. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 1, p. 4497–4519, 2021.

ROCHA, A. F. B. D. A. et al. O CONSUMO DE DERMOCOSMÉTICOS NO BRASIL. **Revista Brasileira de Ciências da Vida**, v. 7, n. Especial, p. 34–37, 22 abr. 2019.

SOUZA, B. S.; LEMOS, A. G. M.; SANTOS, J. A. B. O Microagulhamento no Tratamento de Estrias em Mulheres no Puerpério / The Use of Ultrasound in Lipodystrophy: A Bibliographic Study. **ID on line. Revista de psicologia**, v. 16, n. 60, p. 974–986, 30 maio 2022.

THAYNÁRA, S. et al. **TÉCNICA DE MICROAGULHAMENTO NO TRATAMENTO DE ESTRIAS**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2019/11/T%C3%89CNICA-DE-MICROAGULHAMENTO-NO-TRATAMENTO-DE-ESTRIAS.pdf>>.

WITT, J. DA S. G. Z.; SCHNEIDER, A. P. Nutrição Estética: valorização do corpo e da beleza através do cuidado nutricional. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 16, p. 3909–3916, 1 set. 2011.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil